

SUN'IY INTELLEKT KONSEPSIYASI HAMDA UNING IJOBIY VA SALBIY KOMPITENSIYALARI

Iminjonova Mohlaroyim Sultonm Mahmud qizi,
ADPI, Magistratura bo'limi,
Ta'lim tarbiya nazariyasi
(boshlang'ich ta'lim), 1-bosqich magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15351742>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt tushunchasi haqida fikr yuritilgan, sun'iy intellektning kelib chiqishi, sun'iy intellekt ustida qilingan tadqiqotlar hamda uning ijobiy va salbiy kompetensiyalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, informatika, kompyuter, ijobiy va salbiy kompetensiyalar, globallashtirish davri, izlanuvchilar, turli sohalar.

Annotation. In this article conception of artificial intelligence is thought, appearing of the artificial intelligence, experiences on the artificial intelligence although positive and negative components are considered.

Аннотация. В данной статье рассматривается концепция искусственного интеллекта, рассматриваются мнения об искусственном интеллекте, происхождение искусственного интеллекта, опыты, проведенные по искусственному интеллекту, а также рассматриваются его положительные и отрицательные компоненты.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, информация, компьютер, положительные и отрицательные компоненты, эпоха глобализации, исследователи, различные области

Annotation. In this article conception of artificial intelligence is thought, appearing of the artificial intelligence, experiences on the artificial intelligence although positive and negative components are considered.

Key words: Artificial intelligence, information, computer, positive and negative components, global period, researchers, various fields. tificial intelligence although positive and negative components are considered.

Hozirgi jadal rivojlanib borayotgan sayyoramizda sun'iy intellekt allaqachon kelajakni bashorat qilib ulgurgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar jinoyat sodir bo'lgan sun'iy intellekt haritasi orqali aniqlay olishadi. Shifokorlar bemorlardagi hastaliklarni sun'iy intellekt vositalari orqali aniq va samarali tashhislay oladi. Mashinasozlik hamda ishlab chiqarish sohaslariniku aytmasa ham bo'ladi. Bu sohada ular anchayin ilg'orlab ketishgan. Izlanuvchilarimiz sun'iy intellekt vositalarini tasavvur qilish qobiliyati haqida tadqiqotlar olib borishmoqda.

Insonlar faoliyatidan farqli o'laroq, sun'iy intellekt bajarayotgan texnologik hodisalar va yumushlar samarali aniq va yaxshiroq amalga oshayotgani kundan kunga insonlarda ishonchni oshirmoqda.

Aslida sun'iy intellekt nima? Sun'iy intellekt informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellekt atamasi 1955-yilda Jon Makkarti (John McCarthy) tomonidan kiritilgan. Sun'iy intellekt – tezkor hisoblash muhitida algoritmlar yaratish va qo'llash orqali insonning aql-idrok jarayonlariga taqlid qilishga asoslanadi. Soddaroq qilib aytganda sun'iy intellekt kompyuterning inson kabi o'ylay olishi hamda ukar kabi yechim topishiga asoslangan texnologiyadir.

Hozirgi global davrda sun'iy intellekt barcha sohalarda ulkan vosita sifatida kirib kelmoqda. Ta'lim va pedagogika sohalari ham bu borada ilg'or yo'nalish bolib bormoqda. Masalan, izlanuvchi yoki talaba biror ilmiy ish yoki tadqiqot ustida ish olib borsa, uning ustida taqdimotlar

qilishda, kamchiliklarini to'g'irlashda, ilmiy manbalar to'plashda sun'iy intellektning o'rni hamda yordami juda katta. Bu esa albatta pedagog hodimlarning, tadqiqotchilarning vaqtini tejaydi hamda ularga o'ng qo'l sifatida xizmat qiladi. Ishlab chiqarish va tijorat, sanoat yo'nalishlarida sun'iy intellektning aniq hisoblash va kelasi davr hisobotlarini to'g'ri bashorat qilib berishi ham har bir tadbirkor hamda har bir davlat uchun yaxshigina moliyaviy daromat olib kela oladi.

Ta'lim sohasida ham shunday sun'iy intellektlar borki, o'rganuvchiga butun bir o'qituvchi yoki tekshiruvchi vazifasini bajarib bera oladi. Masalan, chet tillarini o'rganuvchilar uchun birga suhbat olib boruvchi va ularning bilim va mahoratlarini tekshirib beruvchi yuzlab programmalar sun'iy intellekt sifatida insonlarga yordam berib kelmoqda. Bu esa yana bir quvonarli ma'lumot. Qolaversa, bu vositalar vaqt va joy tanlamayda, hohlagan vaqtingizda hohlagan joyda insonlar mushkulini yengil qilish uchun tayyor.

“Agar o'rtacha aqliy qobiliyat 100 ball deb qabul qilinsa, u xolda o'ta qobiliyatli insonlarda bu ko'rsatkich 150, 180, xattoki 200 ballga yetish mumkin. Amerikalik shaxmatchi, jaxon ekschampioni Robert Fisherning bu ko'rsatkichi 187 ball bo'lgan, XIX asr yarmida yashagan angliyalik mantiqchi Djon Styuart Mill uch yoshidayoq qadimgi yunon tilida gapira olgan va uning ko'rsatkichi 190 ballgacha borgan. Shuni qayd qilish lozimki, evolyutsiya davrida intellekt birmuncha bir tekis, inqilobiy rivojlanish davridan toki zamonaviy inson intellekti paydo bo'lgunga qadar bo'lgan davrni bosib o'tgan. Intellektning evolyutsion rivojlanishi berilgan bosqichdan birmuncha yuqori prinsipial, a'lo darajadagi tashkil topgan bosqichga o'tish bilan davom etadi. Shuning uchun jamiyatning turli rivojlanish bosqichlarida yashagan insonlarning intellektini bir-biriga solishtirib bo'lmaydi. «Sun'iy intellekt» tushunchasiga turlicha ma'no kiritish mumkin. Turli mantiq va xisoblash masalalarini yechuvchi EXMdagi intellektni e'tirof etishdan tortib, to insonlar yoki ularning ko'pchilik qismi orqali yechiladigan masalalar majmuasini yechadigan intellektual sistemalarga olib boradigan tushunchagacha kiritish mumkin”.

Har bir yaratilgan mehanizm yoki vositaning ijobiy tomoni bor ekanki, albatta uning salbiy jihati ham mavjud bo'ladi. Ushbu o'rinda, sun'iy intellektning ham bir qancha salbiy kategoriyalari mavjud. Masalan, ish joylarida sun'iy intellektidan foydalanish birinchi o'rinda ish o'rni qisqarishiga sabab bo'ladi. Yuqorida ta'kidlaganimizday, inson qila oladigan faoliyatni qo'llay olish uchun yaratilgan sun'iy intellekt ish joylarda ham shunga xizmat qiladi. Natijada ish joylarida qisqartirishlar sodir bo'ladi. Bir necha xodim yoki ishchi bajarishi kerak bo'lgan vazifani birgina sun'iy intellekt o'zi bajaradi.

“Jumladan, SpaceX asoschisi Ilon Mask Sun'iy intellektning butun boshli sivilizatsiyani barbod qilishiga ishonchi komil. Maskning fikricha, «Sun'iy intellekt insoniyat sivilizatssiyasi uchun asosiy xavfdir. Sun'iy intellekt mehnat bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Sababi robotlar hamma ishni bizdan ko'ra yaxshiroq bajarishadi. Ilg'or texnologiyalar ortidan quvish natijasida, kompaniyalar “sun'iy intellekt” ortidan quvish natijasida, kompaniyalar “sun'iy intellekt” ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko'rmay qolishlari mumkin”.

“BMTning 2019-yildagi texnologiya tendensiyalari – Sun'iy intellekt» yig'ilishida nazariyadan amaliy qo'llanishga o'tayotgan sun'iy intellekt bilan bog'liq ixtirolar namoyish etildi. “Sun'iy intellekt” sohasidagi o'zgarishlarni tezlashtirishga yordam bergan bir qator omillar mavjudligi aytib o'tildi. Uchrashuvda BIMT Bosh direktori Frensis Garri «Sun'iy intellekt hayot tarzimiz va ishimizni o'zgartirish orqali dunyoga chuqur ta'sir ko'rsatadigan yangi raqamli chegaradir» deya ta'kidlab, BIMT muvozanatli va samarali xalqaro intellektual mulk tizimini rivojlantirishga rahbarlik qilishini va barchaning manfaati uchun innovatsiyalar va ijodkorlikni qo'llab quvvatlashini e'lon qildi “

Sun'iy intellektning ijobiy kompetensiyalari

Ijobiy tomonlar	VS	Salbiy tomonlar
Ish o'rinlarining yo'qolishi		
Qaror qabul qilishda tarafkashlik		
Maxfiylik masalalari		
Qaramlik		
Yuqori xarajat		

Qolaversa, hozirda ko'plab ishxonalar sun'iy intellektga asoslanib bormoqda, bu esa insonlarda harakatsizlik hamda kasb kasalliklariga olib kelishi mumkin. Yoshlar tasvirida esa bu tayyor vosita kelajak avlodning hayotga bo'lgan harakat va intilishlariga mas'uliyatsizlik bilan qaraydigan bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki, barcha yoshlar ularda qanday muammo bo'lmasin ularni Google, ChatGTP kabi sun'iy intellekt vositalari yordamida yengillashtirishmoqda. Bu esa ularning aqliy salohiyatini harakatini kamaytirib boradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt kerakli joyda samarali foydalanish eng to'g'ri tanlov bo'ladi. Zamon texnologiyalari bilan hamnafas hayot kechirish juda foydali, shunga qaramay, unga butunlay bog'lanib qolish insonlarni miya faoliyatiga hamda jismoniy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J.Sh Bekqulov, I Ibragimov. Sun'iy intellekt asoslari. 5b.
2. A. Рассел. И. Норвиг. Искусственный интеллект: Современные походы.// - Издательство Пирсон Прентис Холл. – 2009. - 1132p.
3. Yusupbekov N. R. Boshqarishning intellektual ti/.imlari va qaror qabul qilish
4. Qosimov S.S Axborot texnologiyalari.-Aloqachi,2006.
5. Yusupbekov N.R Boshqarishning intellektual tizimlari va qaror qabul qilish.
6. Nazarov X.N Robotlar va robototexnik tizimlar. Darslik.